

TÜRK KÜLTÜRÜNDE IRVASA

Irvasa in Turkish Culture

Tuğrul BALABAN*

ÖZ

Mitoloji bir anlamda insanın kutsalı, doğayı, evreni ve evrenin olaylarını bilme ve bu yolla korunma çabasıdır. Kökeni bilmek aynı zamanda çözümün de bilinmesini mümkün kılar. Kökene dair merakın yöneldiği alanlardan birisi de hastalıklardır. Türk kültüründe hastalık ruhun ele geçirilmesi ölüm ise ruhun çalınması ile ilişkilendirilmiştir. Kökeni bilinmeyen bedensel ve ruhsal hastalıklarda doğüstü/metafizik unsurları aramak ilkel toplumların ortak tavrıdır. Türk düşünce sisteminde evren, kötü ruhların yaşadığı yeraltı, insanların yaşadığı orta dünya ve iyi ruhların yaşadığı üst dünya olarak üç basamaklı olarak değerlendirilmiştir. İnsanın çabası alt dünya ile üst dünya arasında dengede durabilmektir. Alt dünyanın kötücül ruhlarının müdahalelerine karşı üst dünyanın iyicil ruhlarına sığınan insanın yaygın olarak büyüsel yöntemlere sığındığı görülür. Metafizik temas ya da büyü sonucu ortaya çıkan olumsuz durumun telafisinde de çoklukla aynı yol izlenir. Halk hekimliğinde yaygın olarak kullanılan metafizik ve büyüsel sağaltmalar, herhangi bir temasın olmadığı, em, dağlama, kesme, çizme, gibi yöntemlerin kullanılmadığı daha çok majik, ruhsal ve sembolik yöntemlerdir. Bu pratiklerin temelinde ise inanç unsuru yer alır. Çalışmada halk hekimliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılan inanç temelli ve büyüsel sağaltma biçimi olan ırvasaların tasnifi, kullanım dönem ve biçimleri incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: mitoloji, halk hekimliği, ırvasa, kültür, gelenek.

ABSTRACT

In a sense, mythology is man's endeavour to know the sacred, nature, the universe and the events of the universe and to protect himself in this way. Knowing the origin also makes it possible to know the solution. One of the areas where the curiosity about the origin is directed is illness. In Turkish culture, illness is associated with the capture of the soul and death with the theft of the soul. Searching for supernatural/metaphysical elements in physical and mental illnesses of unknown origin is a common attitude of primitive societies. In the Turkish thought system, the universe is evaluated in three levels: the underworld inhabited by evil spirits, the middle world inhabited by humans and the upper world inhabited by good spirits. The human endeavour is to maintain a balance between the lower world and the upper world. Taking refuge in the benevolent spirits of the upper world

* Doç. Dr., Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sinop-Türkiye. E-posta: tbalaban@sinop.edu.tr. ORCID: 0000-0003-2975-9347.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522786>

against the interventions of the malevolent spirits of the lower world, humans commonly resort to magical methods. The problem of metaphysical contact or magic is often followed in the same way to compensate for the unfavourable situation that arises. The metaphysical and magical cures commonly used in folk medicine are mostly magic, spiritual and symbolic methods in which there is no contact and methods such as em, cauterisation, cutting, scratching, etc. are not used. These practices are based on the element of belief. In this study, the classification, period and forms of use of irvasas, which are a form of faith-based and magical healing widely used in folk medicine practices, will be examined.

Keywords: mythology, folk medicine, irvasa, culture, tradition.

Giriş

Anadolu'da halk hekimliği başlığı altında yaygın olarak irvasalama, parpılama, emlerle tedavi ve kırık-çıkık tedavisi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ocaklı, âşık, dede, alperen, hoca, okuyucu, şeyh, üfürükçü, izinli ve orumçu adları ile anılan halk hekimliği uygulayıcıları rasyonel ya da büyüsel-dinsel tedavi yöntemlerini kullanmışlardır. Deney ve gözleme dayanan ampirik tedavi yöntemleri günümüz modern tıbbının uygulamalarına benzer teknikleri içerirken herhangi bir ilaç ya da temasın bulunmadığı daha çok büyüsel nitelikli yöntemler dikkati çekmektedir.

Halk hekimliğinin büyüsel tedavi yöntemleri inanç ile yakından ilişkilidir. Mitolojik endişe sonucu ortaya çıkan sakınma/korunma ihtiyacı her toplumda benzer bir şekilde ortaya çıksa da her kültürde uygulama biçimleri değişiklik gösterir. *"Fertlerin hastalık karşısındaki tutum ve davranışları, mensup oldukları toplumun değer oryantasyonu (yönlendirme), inanç sistemleri veya tek kelimeyle kültürünün bir tezahürüdür"* (Türkdoğan, 1991: 168). Bu kapsamda geleneksel halk hekimliği uygulamaları, kültürün en eski temsilcilerinden bugüne kutsalı, doğayı, evreni algılama, anlama ve tepki verme süreçlerinin sonucu ortaya çıkan uygulamalardır. Alternatif tıp ile batıl inanç arasında gidip gelen adlandırmalarına rağmen günümüzde de yaygın olarak varlığını ve etkisini hissettirmektedir.

Türk halk hekimliğindeki büyüsel tedaviler çoklukla kırsal bölgelerde yaşayan halk arasında, şifacılar veya ocaklı aileler tarafından uygulanır ve uygulama alanları çeşitlenir. Özellikle ani hastalıklar, fiziksel veya ruhsal rahatsızlıklar, bereket eksikliği gibi durumlarda büyüsel tedaviler başvuru alan ilk yöntemler arasında yer alır. Türk halk hekimliğindeki büyüsel tedavilerin etkileri ve yöntemleri, bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte,

genel olarak toplumun kültürel değerleri ve dini inançlarıyla yakından ilişkilidir. Bu tedavilerin uygulandığı mekanlar genellikle dini ritüellerin de gerçekleştirildiği yerlerdir ve tedavi süreçleri sıklıkla manevi güçlerin etkisine dayanır. Modern tıbbın yaygınlık kazanmasıyla birlikte, Türk halk hekimliğinde büyüsel tedavilerin yeri zamanla azalmış olsa da hala yaygın olarak tercih edilmekte ve uygulanmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde, büyüsel tedaviler geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul görmeye devam etmektedir. Bu durum büyüsel tedavilerin sadece sağlık sorunlarının fiziksel boyutunu değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyo-kültürel boyutlarını da göstermesi bakımından önemlidir. Halk hekimi sadece fizikî değil, ayrıca ruhanî tedavinin de temsilcisidir.

Şaman ve Ruhsal Tedaviler

Ali Haydar Bayat şaman, kam, baksı kavramlarını majik tıbbi düşünce alanında anarken otacı, emci ve atasagun kavramlarını maddi tıbbî yönetime bağlı olarak ifade eder (1989: 61). *Dîvânü Lugâti't-Türk'te* Ata sagun, doktor; emci, ilaç yapıp tedavi eden; otacı ise tabip olarak anılır. Elbette bu kavramları birbirinden bağımsız ele almak oldukça zordur. Zira şamanın etki alanı oldukça geniştir. Şamanın; *gelecekte haber verme, havayı değiştirme, ürünleri yeşertme, felaketleri önleme ya da düşman üzerine yollama, hastaları iyi etme, ateşe hükmetme, sihirli uçuş, ruhu bedenden ayırma, göğe çıkma veya yeraltına inme* (Ocak 2000: 142) gibi başka bazı görevleri de vardır. Bu görevlerinin yanında “1. Bir yıl kadar evde dolaştığına inanılan ölü ruhunu öteki dünyaya göndermek, 2. Ağır hastalıkları iyileştirmek, 3. Avda şanssızlığı gidermek, 4. İyi ve kötü ruhlar arasında dengeyi sağlamak” (İzgi 2012: 34) gibi sorumlulukları da bulunur. Bunlardan hareketle şamanların temel görevlerinin “ruh idarecisi” olduğu anlaşılmaktadır.

Şamanın görevler arasında en dikkat çekici olanı hastanın, hastalık sırasında kendisinden uzaklaşan koruyucu ruhunu geri getirmektir. Hastalığın ruhla ilgili olduğu düşüncesinin nihai sonucu olarak tedavinin de benzer biçimde sihri/büyüsel olması gayet tabiidir. Kaynağı bilinmeyen hastalığın kökeninde doğaüstü ve büyüsel unsurların aranması düşüncesi İkel toplumlardan günümüze kadar uzanır. Hastalıkların kökeninde taklit, temas büyüsü veya ak, kara, aktif, pasif büyü unsurlarının aranması en eski ve yaygın düşüncedir.

Hastalığın ortaya çıkmasında fiziksel ve görünen yaralanmaların dışında ruhun büyüsel yollarla etki altına alınması, hastalıklarla ilgili rüya

görme ve tabuların ihlali neticesinde kutsal tarafından cezalandırılma gibi sebepler sayılabilir. Hastalığın sebebini bilme tedavinin ilk aşamasını oluşturur. Bu hususta genel kabulün ruhun tesir altına alınması düşüncesi yer aldığından dolayı tedavide de doğaüstü güçlerle bağ kurma yoluna gidilir ve sıklıkla sihri/büyüsel yöntemler kullanır. Bunlar, hastalıkları tedavi etmek veya kötü ruhları uzaklaştırmak için özel ayinler düzenlemek, Hastaların iyileşmesi veya korunması için güçlü dualar ve mantralar (kutsal tekrarlar) söylemek, hayvan uzuvları ya da doğal objeleri kullanmak, hastalığı bir nesne ya da hayvana nakletmek (göçürmek), hastayı çırpma gibi yaygın uygulamalardır.

Halk hekimliğinde tedaviye sağaltma adı verilir. Hastalığın sağaltılması sırasında bir tören yapılırken hastalığın bittiğinin duyurulması için de tören yapılır. Bu törenlerde müzik, ritim ve dans ön plana çıkar.

Günümüz halk hekimliğinde tedavinin mitolojik ya da kültürel kökeni unutulmuş olsa da ritüel davranış biçimi yaşamaya devam eder. Örneğin geçmişte ruhların teması ile ilişkilendirilen birçok durumun günümüzde cinlerle ilişkilendirildiği görülse de yaklaşım tarzının benzerliği dikkat çekicidir. İsmi anılmaması yoluyla da sakınma eylemi gerçekleştirilir. Nihayetinde büyüsel tedavilerin geçmişten bugüne değişmeyen bir tavırla doğa üstü ve kutsal ile ilişkili olduğu açıktır.

Irvasalar büyü kökenli uygulamaların genel adı olarak kullanılmaktadır. Okuyup üfleme gibi daha çok dua mahiyetli uygulamaların yanı sıra tütsüleme, alazlama, kızdırma gibi yarı fiziki uygulamalar ve efsun, nefes gibi büyüsel uygulamalar anılan başlık altında ele alınır. Ancak daha çok temasın hiç olmadığı sempatik büyülere dayanan benzeme ya da sakınma mahiyetli uygulamalar yaygındır. Örneğin fiziksel bir rahatsızlık olan siğilin sağaltılması için yapılan bazı uygulamalarda siğillerin iplikle bağlanarak düşürülmesi veya elini siğile sebep olduğu düşünülen hayvan olan kurbağanın kanı ile yıkamak gibi fiziksel temasa dayalı tedavilere de başvurulur. Ancak yaygın olarak ağaç dalına kurbağa asarak kurumasını beklemek, ters çevrilip üzerine taş konularak kurbağanın kurumasını beklemek, siğil sayısınca arpa, bürülce haşlayıp kurutmak, siğil sayısınca ağaç dalı, yaprağı koparıp/kesip kurutmak gibi benzeme büyü mahiyetinde uygulamalar veya iğne yapraklı ağacın dalını büküp, bazı bitkilerin başını büküp üzerine taş koyup arkasına bakmadan gitmek gibi hastalıkla ilgili fiziksel bir temasın bulunmadığı uygulamalar doğa ruhlarına seslenmelerden başka bir şey

değildir. Bu kapsamda ırvasaların şamanlara has tedavi yöntemlerinde olduğunu söylemek güç değildir.

Sonuç

Geçmişten günümüze kadar halk hekimliğinde rasyonel ve sihri yöntemlerle çeşitli tedaviler birlikte uygulanmıştır. Rasyonel yöntemler kullanılırken dahi dua ya da formülistik tekrarlar ile desteklenmiştir. Türk düşüncesinde hastalıkların ruhla ilişkilendirilmesi kutsal ile de bağ kurulması sonucunu doğurmuştur. Modern tıbbın tüm imkanlarına rağmen zorunlu hallerde dini ve büyüsel yöntemlerin uygulama alanı bulması geleneğin yaşama gücünü göstermesi bakımından önem arz eder. Doğumu kolaylaştırmak için kapalı kapların ağzını açmak, bacaya silahla ateş etmek; vücut lekelerinden kurtulmak için ağaçların dalını/yaprağını bükmek, bitkinin tepesini yere basıp üzerine taş koymak; dedelerden, babalardan, yatırlardan, velilerden medet ummak gibi sayısız örneğini bildiğimiz temassız tedavilerin ataların mirası olduğu ve günümüz soy akrabalarının geleneği canlı olarak yaşattığı görülmektedir.

Kaynakça

- Türkdoğan, Orhan (1991). *Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi*. Ankara: MEB Yayınları.
- Ocak, Ahmet Yaşar (2000). *Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Bayat, Ali Haydar (1989). "Türk Dünyasında Özellikle Anadolu Tıbbi Folklorunda Akıl Hastalıklarının Tedavi Yolları ve Kaynakları". *Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri (23-25 Kasım 1988)*. Ankara: Ankara Üniversitesi, 59-82.
- İzgi, Mustafa Cumhur (2012). "Şamanizm ve Şamanlara Genel Bakış". *Lokman Hekim Journal*, 2(1): 31-38.